

**РОЛЬ БУДАПЕШТСКОЙ КОНВЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ: ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ**

Абдураимова Нилуфар Алишеровна

Студентка магистратуры

факультета «Международное право»

Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация. В настоящей статье осуществлен всесторонний анализ международно-правовых механизмов противодействия киберпреступности на примере Конвенции Совета Европы о киберпреступности от 23 ноября 2001 года (Будапештской конвенции). Указанный международный договор представляет собой важный нормативно-правовой прецедент, который обеспечил формирование унифицированного подхода государств – членов Совета Европы к вопросам пресечения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена транснациональным характером киберпреступлений, что требует скоординированных усилий со стороны государств на основе согласованных международных стандартов, вне зависимости от существующих различий и пробелов в их национальных правопорядках. Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что положения Будапештской конвенции, а также иных международных и региональных актов, нуждаются в актуализации путем включения новых составов преступлений, отражающих современные реалии цифровой среды. С момента принятия данных документов наблюдается существенная эволюция способов совершения противоправных деяний в киберпространстве, что обуславливает необходимость пересмотра

действующих международных подходов с целью повышения эффективности их применения.

Ключевые слова: киберпреступность, международно-правовое регулирование, противодействие, Совет Европы, Будапештская конвенция.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the international legal framework for combating cybercrime, with a particular focus on the Council of Europe Convention on Cybercrime of November 23, 2001 (Budapest Convention). This international treaty serves as a significant legal instrument that established a unified approach among Council of Europe member states to counter cybercrime committed through information and communication technologies. The relevance of this study is determined by the transnational nature of cybercrime, which necessitates coordinated actions by states based on harmonized international standards, regardless of existing discrepancies or gaps in national legislation. The findings of the research suggest that the scope of cybercrime offenses enshrined in the Budapest Convention and other international and regional agreements requires expansion to incorporate emerging categories and types of unlawful acts in cyberspace. Since the adoption of these legal instruments, cybercriminals have significantly advanced in developing more sophisticated and malicious methods of executing illicit activities in the digital environment. Therefore, updating existing international legal mechanisms is imperative to ensure their continued effectiveness.

Keywords: cybercrime, international legal regulation, counteraction, Council of Europe, Budapest Convention.

Abduraimova Nilufar Alisherovna

Master's student

Faculty of International Law

University of World Economy and Diplomacy

Современный этап развития общества характеризуется активной цифровизацией, в результате которой информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) проникают во все сферы жизнедеятельности – от экономики

и финансов до государственного управления и частной жизни. Вместе с тем киберпространство становится ареной новых форм преступной деятельности, в особенности экономически мотивированных киберпреступлений, которые оказывают серьёзное воздействие на международную безопасность и устойчивость финансовых систем.

Экономические киберпреступления представляют собой противоправные деяния, совершаемые с использованием ИКТ с целью получения материальной выгоды. К числу таких преступлений относятся компьютерное мошенничество, незаконное вмешательство в финансовые системы, хищение и незаконное использование персональных и банковских данных, отмывание денежных средств посредством цифровых платформ, криптовалют и анонимных транзакций. Эти деяния зачастую носят трансграничный характер, что затрудняет их выявление, расследование и наказание виновных лиц в рамках исключительно национальных правовых систем.

В связи с этим возникает необходимость выстраивания комплексного международного правового механизма, обеспечивающего эффективное сотрудничество государств в сфере пресечения и расследования экономических киберпреступлений. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало принятие **Будапештской конвенции о киберпреступности** (Конвенция Совета Европы ETS №185), подписанной в 2001 году. Данный международный договор стал первой и по сей день наиболее авторитетной международной правовой основой, направленной на борьбу с преступностью в киберпространстве.

Будапештская конвенция устанавливает стандарты уголовной ответственности за широкий спектр киберпреступлений, включая преступления, связанные с мошенничеством и нарушением безопасности компьютерных систем. Она также содержит положения о процессуальных мерах (например, сохранении компьютерных данных, быстром раскрытии

информации, доступе к хранилищам данных) и регулирует механизмы международной правовой помощи и экстрадиции. Благодаря этим положениям Конвенция создаёт правовую платформу для сотрудничества государств в борьбе с транснациональными киберугрозами и особенно — с экономическими преступлениями в цифровой среде.

Одним из центральных элементов Будапештской конвенции о киберпреступности является формирование эффективных механизмов международного сотрудничества, без которых борьба с преступлениями в киберпространстве была бы практически невозможной. Поскольку большинство киберпреступлений носят трансграничный характер — преступник, потерпевший и сервер, на котором хранятся данные, могут находиться в разных юрисдикциях — скоординированное межгосударственное взаимодействие становится краеугольным камнем эффективного реагирования. Важнейшим механизмом сотрудничества, закреплённым в Конвенции, является предоставление взаимной правовой помощи. *Статья 25* обязывает каждую Сторону оказывать другим Сторонам максимально возможную взаимную помощь при расследовании и уголовном преследовании преступлений, связанных с системами и данными, а также в отношении сбора электронных доказательств по любым уголовным делам. Это включает, в частности, оказание содействия в получении данных о трафике, сохранении информации, доступе к хранилищам и устройствам, а также обмен сведениями, имеющими доказательственное значение. Конвенция детализирует процесс взаимодействия, предоставляя правовые основания для выполнения трансграничных запросов в срочном порядке, что особенно важно с учётом динамики цифровых доказательств, которые могут быть быстро удалены или перемещены.

Для повышения оперативности и устойчивости сотрудничества между государствами Конвенция учредила Сеть контактных пунктов 24/7 (статья 35), функционирующую на постоянной основе. Каждое государство-участник

обязано назначить национальный контактный орган, доступный круглосуточно и без выходных, для обеспечения экстренной связи с аналогичными структурами других стран. Эта сеть предназначена для быстрого реагирования в случае совершения киберпреступления, включая оперативную передачу информации, запросы о сохранении данных (например, IP-адресов, логов, email-метаданных), а также консультативную помощь в технических и правовых вопросах. Такой механизм позволяет значительно сократить время реагирования, критичное при расследовании киберпреступлений, когда задержка в несколько часов может привести к утрате ключевых доказательств.

Ещё одним важным компонентом Конвенции является содействие экстрадиции. В соответствии с положениями *статьи 24 Будапештской Конвенции*¹ уголовно наказуемое деяние влечет за собой выдачу в том случае, если оно признается таковым в соответствии с внутренним законодательством обоих государств и санкция за его совершение составляет не менее одного года лишения свободы. Государства-участники рассматриваемого нормативно-правового акта обязуются соблюдать принцип *«aut dedere a ut judicare»* в отношении преступлений, предусмотренных Конвенцией Совета Европы.

Кроме того, Конвенция включает положения, направленные на обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных при обмене информацией, что особенно актуально в условиях глобального правового разноуровневого регулирования в области цифровых прав. Это свидетельствует о стремлении разработчиков Конвенции соблюсти баланс между эффективностью правоохранительной деятельности и соблюдением прав человека в цифровой среде.

¹ Совет Европы. Конвенция Совета Европы о противодействии киберпреступлениям, Будапешт, 23.11.2001 – Текст: электронный // Совет Европы: официальный сайт. – URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

17 ноября 2021 года Комитетом министров Совета Европы был одобрен Второй дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о противодействии киберпреступлениям от 2001 г.². Настоящий документ «обеспечивает правовую основу для раскрытия информации о регистрации доменных имен и для непосредственного сотрудничества с провайдерами услуг с целью получения информации об абонентах и данных о трафике»³. Кроме того, данный Протокол предоставляет возможности для немедленного сотрудничества в чрезвычайных ситуациях⁴, а равно предоставляет гарантии защиты персональных данных.

Более 80% государств-членов ООН за последние два десятилетия, при разработке или реформировании законодательства, опирались на принципы, заложенные в Конвенции. Это включает криминализацию неправомерного доступа к компьютерным системам, незаконного вмешательства в данные, использования вредоносного программного обеспечения, кражи информации, совершённой с помощью ИКТ, а также мошенничества и отмывания денег, совершаемых в цифровой среде. Конвенция стала своеобразным шаблоном, на основе которого страны разрабатывали уголовно-правовые и процессуальные нормы, адаптированные к их правовым традициям.

В Узбекистане также наметился устойчивый тренд на сближение с международными стандартами в области борьбы с киберпреступностью. Начиная с 2019 года, в стране проводится поэтапная цифровизация правовой и правоохранительной систем, что сопровождается внесением изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, была

² Второй Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о противодействии киберпреступлениям о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств. – Прим. автора.

³ Совет Европы. Второй Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о противодействии киберпреступлениям о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств, Будапешт, 17.11.2021 – Текст: электронный // Совет Европы: официальный сайт. – URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/new-treaties>

⁴ Под понятием «чрезвычайная ситуация» следует понимать ситуацию, создающую значительный и неминуемый риск для жизни или безопасности любого физического лица. – Прим. автора.

установлена уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, вмешательство в работу систем, распространение вредоносных программ, а также за хищение денежных средств, совершённое с использованием электронных средств. Дополнительно разрабатываются процессуальные механизмы получения и фиксации электронных доказательств, а также сотрудничества с иностранными государствами.

Несмотря на признанную эффективность и широкое распространение Будапештской конвенции, реализация её положений на практике сопровождается рядом сложностей, обусловленных как юридическими, так и техническими и политическими факторами. Эти проблемы требуют постоянного внимания со стороны международного сообщества, адаптации правовых механизмов к новым вызовам и поиска согласованных решений.

Одной из наиболее серьёзных проблем остаются различия в правовых системах государств. Даже при наличии единых базовых стандартов, заложенных в Конвенции, каждая страна сохраняет суверенное право формировать уголовное законодательство в соответствии со своими национальными традициями и правовыми школами. В результате возникают сложности при квалификации преступлений, признании электронных доказательств, а также при применении процедур взаимной правовой помощи. Несовпадения в определениях преступных деяний и различия в стандартах допустимости доказательств могут приводить к отказам в экстрадиции или затруднениям при совместном расследовании транснациональных дел.

Технические вызовы также играют важную роль. Киберпреступность развивается стремительно, используя достижения искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, шифрования и анонимизации данных. Эти инновации опережают темпы адаптации правовых норм. Многие государства сталкиваются с нехваткой технически подготовленных кадров, отсутствием оборудования для киберэкспертизы и недостаточными ресурсами для круглосуточного реагирования на инциденты. Это ограничивает их

возможности эффективно участвовать в международных расследованиях и обеспечивать исполнение обязательств, предусмотренных Конвенцией.

Особое значение имеют политические и юридические барьеры. На сегодняшний день значительное число государств, включая некоторые крупные державы, не являются участниками Будапештской конвенции. Причины отказа от присоединения различны: от сомнений в универсальности документа до политических разногласий. Отсутствие универсального охвата делает международное сотрудничество фрагментарным, затрудняя выстраивание эффективной системы противодействия глобальным киберугрозам. Кроме того, некоторые государства высказывают обеспокоенность по поводу возможного нарушения суверенитета при обмене данными или проведении трансграничных следственных действий.

Перспективы решения данных проблем связаны прежде всего с расширением участия государств в Будапештской конвенции. Это требует как политической воли, так и проведения разъяснительной работы о преимуществах и гибкости документа. Кроме того, всё более актуальным становится вопрос обновления положений самой Конвенции, с учётом современных технологических реалий и угроз. Работа над Вторым дополнительным протоколом к Конвенции, посвящённым усилению международного сотрудничества и защите прав человека при доступе к электронным доказательствам, представляет собой важный шаг в этом направлении.

Наконец, укрепление международного диалога, развитие совместных обучающих программ, повышение технической оснащённости и правовой грамотности специалистов, а также формирование доверия между правоохранительными и судебными органами разных стран способны заложить основу для более эффективной реализации положений Конвенции и противодействия экономическим киберпреступлениям в глобальном масштабе.

Будапештская конвенция о киберпреступности служит важнейшим международным инструментом в борьбе с экономическими преступлениями в цифровом пространстве. Она обеспечивает государствам-участникам единую правовую основу и механизмы для эффективного сотрудничества, включая обмен доказательствами, экстрадицию и правовую помощь. Несмотря на существующие трудности — различия в законодательстве, технические и политические барьеры — Конвенция остаётся актуальной в условиях глобализации и цифровизации. Её дальнейшее развитие и расширение круга участников необходимы для усиления глобального ответа на киберугрозы.

Список использованных источников

- [1] Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности : новации правового регулирования / А.Г. Волеводз // Правовые вопросы связи. – 2017. – № 2. – С. 17-25.
- [2] Совет Европы. Второй Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о противодействии киберпреступлениям о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств, Будапешт, 17.11.2021 – Текст: электронный // Совет Европы: официальный сайт. – URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/new-treaties>
- [3] Совет Европы. Конвенция Совета Европы о противодействии киберпреступлениям, Будапешт, 23.11.2001 – Текст: электронный // Совет Европы: официальный сайт. – URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>
- [4] Совет Европы. Конвенция Совета Европы о противодействии киберпреступлениям: преимущества и влияние на практике. – Текст: электронный // Совет Европы: официальный сайт. – URL: <https://rm.coe.int/t-cy-2020-16-bcbenefits-rep-provisional/16809ef6ac>